

O GINÁSIO DO INSTITUTO BOM CONSELHO (1961-1972): ASPECTOS HISTÓRICO-SOCIAIS

Luiz Ricardo Oliveira Santos

Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFS)

Colégio Municipal Monsenhor Galvão

De origem eclesiástica, caracterizada como instituição confessional católica, sonhada pelo pároco do município de Cícero Dantas/BA, o Ginásio do Instituto Bom Conselho, hoje denominado Colégio Municipal Monsenhor Galvão, carrega consigo a história de um povo, sendo a principal instituição de ensino do município. Aqui, tenho por alvo descrever a importância histórica e social do referido Ginásio para o desenvolvimento da região, bem como o pioneirismo de sua trajetória. Para isso, apoiei-me em levantamentos bibliográfico e documental e em minha experiência enquanto docente da citada instituição, aportado em elementos da literatura científica. Considerou-se que, ao longo dos anos, o Ginásio do Instituto Bom Conselho, para além de uma escola, configura-se como patrimônio intelectual, científico e cultural da região semiárida.

Palavras-chave: educação básica. ensino fundamental. escola.

EL GINÁSIO DO INSTITUTO BOM CONSELHO (1961-1972): ASPECTOS HISTÓRICO-SOCIALES

De origen eclesiástico, caracterizado como institución confesional católica, soñado por el párroco del municipio de Cícero Dantas/BA, el Ginásio do Instituto Bom Conselho, hoy llamado Colégio Municipal Monsenhor Galvão, lleva consigo la historia de un pueblo, siendo la principal institución educativa del municipio. Aquí mi objetivo es describir la importancia histórica y social del mencionado Gimnasio para el desarrollo de la región, así como el carácter pionero de su trayectoria. Para ello me basé en levantamientos bibliográficos, documentales y en mi experiencia como docente en la mencionada institución, basándome en elementos de la literatura científica. Se consideró que, con el paso de los años, el Gimnasio Instituto Bom Conselho, además de ser una escuela pública municipal, se convirtió en patrimonio intelectual, científico y cultural de la región semiárida.

Palabras-clave: educación básica. educación elemental. escuela.

PREÂMBULO

É socialmente sabido que a escola vai além de seu espaço físico, mas sim se perpetua e perdura nas diversas representações que todos os que estão ao seu redor fazem dela, sejam os estudantes, ao vestirem o uniforme para assistirem às aulas, sejam quando concluem seus estudos na instituição, quando retornam enquanto docentes, quando matriculam seus filhos para ali estudar ou, ainda, quando passam novamente pela frente do prédio em que estudaram por tantos anos. Pois, a escola se projeta e se reveste dos “elementos históricos globais das relações sociais” (Mendonça, 2011, p. 343).

Inquietava-me, portanto, enquanto docente do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, denominação atual do Ginásio do Instituto Bom Conselho (Figura 1), a ausência de um estudo acerca da grandeza e importância do colégio para a região e para a educação baiana como um todo, que se estende para a inobservância de veículos literários e acadêmicos que possibilitassem a partida e/ou continuidade de estudos que se propusessem a investigar a história educacional do colégio e, assim, do município, de maneira sistematizada e reunida. Logo, enquanto docentes-pesquisadores ou pesquisadores-docentes vinculados à instituição, sentimo-nos na obrigação em contribuir (e, talvez, presentear) para suprir essa lacuna no conhecimento.

Figura 1 – Instituto Bom Conselho em dia festivo, na década de 1960.

Fonte: Acervo do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, 2024.

Tenho por alvo, diante dessas motivações, descrever a importância histórica e social do Ginásio do Instituto Bom Conselho para o desenvolvimento da região em que está inserido, bem como o pioneirismo de sua trajetória nos percursos educacionais por ele possibilitado.

Para tanto, foram realizados levantamentos bibliográficos na literatura acadêmica e análise documental das atas de conclusão das turmas, matrizes curriculares e pareceres de autorização de funcionamento dos cursos nos acervos da Secretaria Municipal de Educação de Cícero Dantas e do Colégio Municipal Monsenhor Galvão. Destarte, serão apresentadas as sessões temáticas deste estudo com a trajetória histórica da instituição de ensino, perpassando pelos eventos temporais enquanto Ginásio do Instituto Bom Conselho (1961-1972).

O GINÁSIO: UM MARCO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Fundado em 1961, na cidade de Cícero Dantas/BA (Dick, 2020), o Ginásio do Instituto Bom Conselho foi idealizado pelo Padre Renato de Andrade Galvão, pároco do município (Figura 2). Tal qual apontam Gama e Almeida (2018), a instituição de ensino ofertava o curso Ginásial em Cícero Dantas de maneira privada, na qual a família dos estudantes arcava com os custos de sua educação.

Figura 2 – Padre Renato Galvão em evento no Ginásio do Instituto Bom Conselho (Década de 1960).

Fonte: Arquivo do Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

Contudo, existia a possibilidade da concessão de bolsas pela administração da Unidade de Ensino, distribuídas por motivos diversos, que iam desde o

reconhecimento da condição socioeconômica do estudante à proximidade com políticos e outros cidadãos detentores de prestígio local (deputados federais¹, vereadores, membros da igreja e da sociedade) e outras por intermédio do próprio instituto.

Um pouco antes do seu funcionamento, a história do Ginásio do Instituto Bom Conselho (hoje, Colégio Municipal Monsenhor Galvão) tem início do ano de 1959 com a eleição da diretoria, que ocuparia essa posição no período compreendido entre aquele ano e 1962. O Instituto era uma Unidade Educacional confessional católica, de natureza privada, mantida pela Paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho e pelas mensalidades pagas pelos seus estudantes (Figura 3).

Figura 3 – Instituto Bom Conselho em desfile comemorativo.

Fonte: Acervo do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, 2024.

¹ Um dos deputados federais que realizaram dotações orçamentárias para instalação do Ginásio do Instituto Bom Conselho foi João da Costa Pinto Dantas Júnior, neto de Cícero Dantas Martins (Barão de Jeremoabo).

A recém-criada escola era administrada pelo Padre Renato, que idealizou a Unidade de Ensino ao notar que em Cícero Dantas não havia instituição que ofertasse o Curso Ginásial (atuais Anos Finais do Ensino Fundamental), tendo os cidadãos que se deslocarem para estudar em outros municípios mais distantes. Entretanto, poucos eram aqueles que detinham condições financeiras para manter seus filhos noutras localidades, sendo privilégio restrito à elite local.

Apesar de o Instituto ter sido idealizado com o objetivo de ofertar o Curso Ginásial para a população cicerodantense (Figura 4), poucas eram as famílias que detinham recursos financeiros para custear a educação dos seus filhos numa escola privada, sendo que muitas delas, ainda, só conseguiam cursar o Curso Primário, ofertado gratuitamente em outras instituições e, naquela etapa, encerravam sua trajetória educacional.

Figura 4 - Turmas do Instituto acompanhadas pela professora em frente à Prefeitura.

Fonte: Acervo do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, 2024.

De acordo com Hernandes (2019, p. 27), em pesquisa que relata a instalação de Ginásios escolares no Estado do Paraná, “[...] em cidades menores do interior também facilitaria o acesso de estudantes ao ensino secundário, sem que tivessem que se deslocar para outras cidades maiores para seus estudos”. Nessa feita,

observamos que a construção e possibilidade de funcionamento de Unidades de Ensino que possibilitem a continuidade de estudos que, ora não era possível em determinada localidade, vai além da fixação de uma escola, e sim da possibilidade de expansão de serviços e crescimento populacional.

A legislação nacional da época determinava que, para ter acesso ao Curso Ginásial, era necessária a aprovação em Exame de Admissão, o qual era aplicado pelas escolas que ofertavam o referido curso e tinha validade nacional. O Exame versava sobre questões que tinham o condão de avaliar as competências do candidato em áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e outras, que eram ensinadas durante o Curso Primário (Figura 5). Para ter acesso ao Exame, o estudante precisava estar certificado por uma escola regulamentada de que tinha concluído o curso primário ou, ainda, o atestado de professores que garantiam que o candidato possuía as habilidades necessárias à sua aprovação.

Figura 5 – Exame de Admissão (Português) aplicado no Instituto Bom Conselho em 1960.

Instituto Bom Conselho
NOME DO ESTABELECIMENTO
Cicero Dantas
CIDADE
Bahia
ESTADO
1ª Prova
Curso: *de Admissão* *Português* Série _____ Turma _____
Ponto sorteado N. _____
Gráu: *8,5* Professor: *Luísa de Faria*
Luísa de Faria
Maria Raimunda de Araújo

Detado
A alma dos Pampas
Cada região da terra tem uma alma sua, pois o criador
que lhe imprime o cunho da originalidade. A natureza
infunde em todos os seres que ela gera a outra aquela sã
propriedade; e forma assim uma família na grande sociedade
universal.
Quanto seres habitam as estepes americanas, seja homem,
animal ou planta, imprimem nelas uma alma pampa. Têm
grandes virtudes essa alma. A coragem, a sabedoria, a rapidez
são indígnas da Savana.
No Rio deusa profunda solidão, onde não há guarida para
abrigar, nem sombra para abrigar, é preciso apontar o dire-
to com intrepidez, saber as primícias com paciência e su-
primir as distâncias pela nobreza.
Até a amore solitária que se ergue no meio dos pampas
é tipo de suas virtudes. Seu aspecto tem o que quer que seja
de arrojado e destimido; naquele tronco direito, naquele galho
convulso, na folhagem desgrenhada, há uma atitude ética. Logo
se conhece que a árvore já luta com o pampa e o vento.

Fonte: Arquivo do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, 2023.

Contudo, a exigência de aprovação no exame admissional para entrada no Ginásio data de norma mais antiga que a lei de 1961, sendo exigido pelo Decreto n.º 19.890/1931, tornando obrigatório para todos os estudantes dos estabelecimentos oficiais de ensino do Brasil, no tocante às escolas secundárias. Assim, o referido exame era aplicado na segunda quinzena do mês de fevereiro, sendo a idade mínima obrigatória para inscrição a de 11 anos (Brasil, 1931) e, geralmente, as aulas tinham início no mês de março.

O Ginásio foi, para o Padre Renato Galvão, além dos percalços governamentais que citamos, o sonho de possibilitar a continuidade dos estudos para os estudantes da cidade e, por extensão, de toda a região. Conforme reforça Oliveira (2013, p. 112), o Monsenhor depositou suas esperanças no Ginásio para o desenvolvimento regional e, em sua carta de renúncia ao mandato de prefeito de Cícero Dantas, “[...] apresenta suas esperanças nos ‘frutos’ do Ginásio do Instituto Bom Conselho, hoje ligado ao município e que recebe o seu nome ‘Colégio Municipal Monsenhor Galvão’”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ginásio do Instituto Bom Conselho, não adentrando às normativas e projeções religiosas ou políticas a que seu fundador veio a tomar nos anos subsequentes à fundação do então Ginásio, se materializou enquanto sonho de um padre forasteiro que, ao chegar, enxergou novos horizontes, por meio da educação, para as pessoas que aqui viviam. Importante ressaltar que, ainda sendo uma instituição de ensino privada, é provável que, mesmo dentre as famílias que detinham uma condição mais confortável financeiramente, ou seja, pouco ou muito privilegiada, possibilitar os estudos aos seus filhos ainda era de grande dificuldade, tanto por critérios financeiros quanto afetivos – o de distanciamento para estudar em terras longínquas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n. 19.890, de 18 de abril de 1931.** Dispõe sobre a organização do ensino secundário. Rio de Janeiro: Diário Oficial, 1931.

DICK, Sara Martha. A expansão do ensino secundário na Bahia (1942-1961). **Revista da FAEBA: Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 29, n.59, p.310-327, jul./set. 2020.

GAMA, Marta Maria; ALMEIDA, Laura Isabel Marques V. de. Os exames de admissão da década de 1931 a 1971. In: SEMINÁRIO TEMÁTICO E A ESCRITA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 16, 2018, Boa Vista/RR. **Anais...** Boa Vista/RR, 2018. p. 1-15.

HERNANDES, Lucas Batista. **Cultura escolar no Norte Pioneiro do Paraná: o Ginásio Estadual de Santo Antônio da Platina – PR (1945-1960)**. 2019. 133f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2019.

MENDONÇA, Sueli Guadalupe de Lima. A crise de sentidos e significados na escola: a contribuição do olhar sociológico. **Cad. Cedes**, Campinas/SP, v. 31, n. 85, p. 341-357, set./dez. 2011. <https://doi.org/10.1590/S0101-32622011000300003>

OLIVEIRA, André Santana. 2013. 129f. **Práticas políticas em Cícero Dantas: sujeitos e partidos na trajetória do Padre Renato de Andrade Galvão (1945-1965)**. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana/BA, 2013.